

УДК 330.1

*Л. В. Васюренко***СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ**

У статті здійснено комплексний аналіз сучасного стану та тенденцій формування фахових компетенцій майбутніх фахівців у галузі економіки в умовах глибокої трансформації соціально-економічних процесів і динамічних змін ринку праці. Обґрунтовано актуальність дослідження, яка зумовлена посиленням конкуренції на ринку праці, зростанням вимог роботодавців до рівня професійної, цифрової та управлінської підготовки економістів, а також необхідністю адаптації системи вищої економічної освіти до викликів цифровізації, глобалізації, євро інтеграційних процесів та розвитку інноваційної економіки. Наголошено на тому, що сучасний економіст має володіти не лише ґрунтовними теоретичними знаннями, а й широким спектром практичних умінь, здатністю до критичного мислення, аналізу складних економічних ситуацій і прийняття обґрунтованих управлінських рішень в умовах невизначеності.

Зазначено ключові підходи до формування фахових компетенцій у процесі підготовки економічних кадрів, зокрема компетентнісну модель освіти, орієнтовану на результати навчання, інтеграцію теоретичної підготовки з практичним досвідом, використання міждисциплінарних зв'язків, розвиток аналітичного, стратегічного та системного мислення. Розкрито роль цифрових технологій, інноваційних методів навчання, проєктної діяльності, кейс–методу та дуальної освіти у формуванні професійних, соціальних і комунікативних компетенцій майбутніх економістів. Окрему увагу приділено впливу сучасних економічних умов, технологічних змін та глобальних викликів на зміст і структуру освітніх програм економічного профілю.

Результати дослідження підтверджують необхідність подальшого вдосконалення системи формування фахових компетенцій в економіці шляхом посилення практико орієнтованого навчання, активного впровадження інноваційних та цифрових освітніх технологій, розвитку дуальної та безперервної освіти, а також поглиблення партнерства між закладами освіти та ринком праці.

Ключові слова: економіка, модернізація, спеціальність, програмні результати, якість.

Vasyurenko Larysa. Current state of formation of professional competences in economy.

The article provides a comprehensive analysis of the current state and trends in the formation of professional competencies of future specialists in the field of economics in the context of a deep transformation of socio-economic processes and dynamic changes in the labor market. The relevance of the study is justified, which is due to increased competition in the labor market, the growth of employers' requirements for the level of professional, digital and managerial training of economists, as well as the need to adapt the system of higher economic education to the challenges of digitalization, globalization, European integration processes and the development of an innovative economy. It is emphasized that a modern economist must possess not only thorough theoretical knowledge, but also a wide range of practical skills, the ability to think critically, analyze complex economic situations and make informed management decisions in conditions of uncertainty.

The paper analyzes key approaches to the formation of professional competencies in the process of training economic personnel, in particular, a competency-based education model focused on learning outcomes, integration of theoretical training with practical experience, use of interdisciplinary connections, development of analytical, strategic and systemic thinking. The role of digital technologies, innovative teaching methods, project activities, case method and dual education in the formation of professional, social and communicative competencies of future economists is revealed. Special attention is paid to the influence of modern economic conditions, technological changes and global challenges on the content and structure of educational programs of an economic profile. The results of the study confirm the need for further improvement of the system of formation of professional competencies in the economy by strengthening practice oriented training, active implementation of innovative and digital educational technologies, development of dual and continuing education, as well as deepening the partnership between educational institutions and the labor market.

Key words: economics, modernization, specialty, program results, quality.

Постановка проблеми. У сучасних умовах стрімких технологічних змін, глобалізації та трансформації ринку праці постає нагальна потреба у формуванні у випускників економічних спеціальностей не лише теоретичних знань, а й мобільних, практично орієнтованих фахових компетенцій. Традиційні моделі підготовки економістів,

зорієнтовані переважно на академічні знання й вузькоспеціалізовані дисципліни, дедалі частіше не забезпечують готовності фахівців до виконання комплексних професійних задач у нестабільному середовищі.

Актуальність дослідження полягає в недостатній узгодженості освітніх програм із реальними потребами роботодавців, дефіциті практичних навичок (аналітичних, цифрових, комунікаційних та управлінських), а також у низькій поширеності ефективних механізмів партнерства між закладами освіти і бізнесом. Окремі виклики – це швидке оновлення професійних стандартів, поява нових функціональних ролей у економіці (наприклад, аналітик даних, спеціаліст із цифрових платформ), а також потреба у міждисциплінарних знаннях. Таким чином, стоїть завдання теоретичного осмислення й емпіричної верифікації підходів до формування фахових компетенцій, розробки механізмів їх інтеграції в навчальний процес і виявлення ефективних практик співпраці освіти й ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні дослідження в сфері економічної освіти та підготовки фахівців фокусуються на кількох ключових напрямках. Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти досліджується в контексті переходу від предметно–орієнтованого навчання до моделі, що визначає очікувані результати у вигляді компетенцій (знання – вміння – цінності). Дослідники розглядають структуру фахових компетенцій, методи їх оцінювання та способи формування через комплекс дисциплін і практичних завдань [1; 2].

Науковці констатують, що в умовах сучасної реальності, де здійснюється змішане та дистанційне навчання, відбувається використання електронних платформ для навчання, електронного контенту, диференційних цифрових інструментів задля оцінювання, надбання такої компетентності є обов'язковою умовою професійної підготовки економістів [3]. У зв'язку з діджиталізацією економіки зростає увага до формування вмінь працювати з даними, використовувати цифрові інструменти (таблиці, статистичні пакети, BI-системи), а також до навичок інтерпретації результатів для прийняття управлінських рішень.

Дослідники зазначають, що активне застосування практико орієнтованих технологій в навчальний процес, як базової компоненти дуальної форми освіти є в стані сучасних викликів своєчасним, тому що це дозволяє сформувати фахівця, мислення якого спрямовано на оперативне прийняття професійних рішень [4].

Мета статті. Це аналіз сучасного стану формування фахових компетенцій у підготовці економістів в умовах трансформації ринку праці та цифровізації економіки. У роботі також визначаються ключові проблеми й перспективні напрями вдосконалення економічної освіти з метою підвищення її відповідності потребам роботодавців і суспільства.

Основні результати дослідження. Методологічну основу дослідження становлять аналіз і узагальнення наукових публікацій, аналітичних звітів міжнародних і національних організацій, а також нормативно-правових документів у сфері вищої освіти, що відображають сучасні тенденції розвитку економічної освіти. Необхідно зазначити, що заклади вищої освіти активно оновлюють освітні програми, удосконалюють методи та форми навчання, розширюють співпрацю з бізнес-структурами, роботодавцями та професійними спільнотами з метою формування конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно працювати в умовах нестабільності та швидких змін.

У ході дослідження встановлено, що сучасна система формування фахових компетенцій у підготовці економістів зазнає суттєвих змін під впливом цифровізації економіки, глобалізаційних процесів та трансформації ринку праці, що безпосередньо корелює з метою статті – аналізом актуального стану цієї системи та визначенням напрямів її вдосконалення. Підтверджено, що ключовими для сучасного економіста є не лише базові економічні знання, а й комплекс інтегрованих компетенцій, зокрема аналітичних, цифрових, комунікаційних та управлінських, що відповідає висновкам дослідників, які наголошують на домінуванні компетентнісної моделі освіти в умовах економіки знань [6].

Аналіз освітніх програм і наукових підходів засвідчив наявність стійкого розриву між очікуваннями роботодавців та фактичним рівнем

практичної підготовки випускників економічних спеціальностей. Зокрема, виявлено недостатню сформованість навичок роботи з економічними даними, прикладного аналізу, прийняття рішень в умовах невизначеності та командної взаємодії. Ці результати узгоджуються з позицією дослідників [5], які зазначають, що без посилення практикоорієнтованої складової навчання економічна освіта втрачає здатність адекватно реагувати на запити ринку праці.

Дослідження також довело, що впровадження інноваційних освітніх технологій – кейс-методу, проектного навчання, симуляцій економічних процесів, дуальної освіти та стажувань – істотно підвищує рівень сформованості фахових компетенцій здобувачів. Особливо ефективними виявилися моделі співпраці закладів вищої освіти з бізнесом, які забезпечують інтеграцію теоретичної підготовки з реальними професійними завданнями та сприяють адаптації майбутніх фахівців до практичної діяльності [7].

Окрему увагу приділено ролі міждисциплінарного підходу у формуванні фахових компетенцій економістів. Результати показують, що поєднання економічних дисциплін із елементами інформаційних технологій, менеджменту, права та поведінкових наук сприяє формуванню системного мислення й підвищує конкурентоспроможність випускників. Крім того, встановлено необхідність удосконалення механізмів оцінювання результатів навчання через використання портфоліо, проектних робіт та компетентісно орієнтованих критеріїв.

Висновки. Зазначено доцільність комплексної модернізації економічної освіти, спрямованої на оновлення змісту освітніх програм, розширення практичної складової та поглиблення взаємодії з ринком праці. Це забезпечує та створює підґрунтя для подальших досліджень у сфері формування фахових компетенцій в економіці. Дослідження підкреслюють ефективність кейс-методів, симуляцій, проектної діяльності та дуальної освіти для закріплення фахових навичок. Також демонструють різні моделі співпраці університетів і підприємств: спільні курси, менторські програми, лабораторії інновацій та платформи для стажувань.

Список бібліографічних посилань

1. Ходань, О. (2013). Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота*, 29, с. 232-235.
2. Кравченко, Т. (2021). Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з маркетингу у науковому доробку А. Пейна. *Молодь і ринок*, 3/189, с. 120-129.
3. Вакало, Р. Ю. (2025). Компетентнісний підхід у підготовці фахівців. *Modern Information Technologies and Innovation*, 76, с. 84-93.
4. Опушко, Н. (2023). Практико орієнтоване навчання як важливий компонент дуальної форми здобуття освіти. *Modern Information Technologies and Innovation*, 70, с. 240-252.
5. Авшениук, Н. М., Бідюк, Н. М. (2021). Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 3 (2), с. 1-4.
6. Савченко, О. Я. (2019). Компетентнісний підхід у сучасній вищій освіті: теорія і практика. *Педагогічна думка*, 3, с. 15-19.
7. Астахова, К. В. (2020). Університетський викладач: ризики та виклики епохи цифровізації. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 26, с. 17-29.

References

1. Khodan, O. (2013). Kompetentnisnyi pidkhhid do pidhotovky maibutnix fakhivtsiv u VNZ. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seria: Pedagogika. Sotsialna robota*, 29, pp. 232–235.
2. Kravchenko, T. (2021). Kompetentnisnyi pidkhhid u pidhotovtsi fakhivtsiv z marketynhu u naukovomu dorobku A. Peina. *Molod i rynek*, 3 (189), pp. 120–129.
3. Vakalo, R. Yu. (2025). Kompetentnisnyi pidkhhid u pidhotovtsi fakhivtsiv. *Modern Information Technologies and Innovation*, 76, pp. 84–93.
4. Opushko, N. (2023). Praktyko oriientovane navchannia yak vazhlyvyi komponent dualnoi formy zdobuttia osvity. *Modern Information Technologies and Innovation*, 70, pp. 240–252.
5. Avsheniuk, N.M., Bidiuk, N.M. (2021). Rozvytok porivnialnoi profesiinoi pedahohiky u konteksti hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv. *Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy*, 3 (2), pp. 1–4.
6. Savchenko, O. Ya. (2019). Kompetentnisnyi pidkhhid u suchasni vyshchii osviti: teoriia i praktyka. *Pedahohichna dumka*, 3, pp. 15–19.
7. Astakhova, K.V. (2020). Universytetskyi vykladach: ryzky ta vyklyky epokhy tsyfrovizatsii. *Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu «Narodna ukrainska akademiia»*, vol. 26, pp. 17–29.